

Analysis of the Influence of Social and Humanitarian Sciences on the Formation of Value Orientations and Professional Qualities of Future Teachers

Svitlana Lysenko 1*

¹ Prydniprovsk state academy of physical culture and sport, Dnipro (Ukraine). Associate Professor at the Social and Humanitarian Science Department.

* **Corresponding author**, e-mail: lysenko630@gmail.com

ARTICLE INFO

Received:

23 August 2024

Revised:

25 August 2024

Accepted:

26 August 2024

Published online:

30 August 2024

Copyright © 2024
by author

DOI: [10.5281/
zenodo.13623233](https://doi.org/10.5281/zenodo.13623233)

Citation in APA style

ABSTRACT

The study focuses on the influence of social and humanitarian sciences on the formation of value orientations and the formation of professional qualities of the future teacher. In the process of research, the role of social and humanitarian disciplines and their influence on the development of ethical, moral and cultural values of the teacher, as the basis of his pedagogical activity, were analyzed. At the same time, the impact of this type of science on professional identity and communication skills, and as a result, the strengthening of authority among students of pedagogical specialties, was investigated. The results of the study will affect the understanding of the importance of integrating social and humanitarian knowledge into the training programs of teachers and ensuring their comprehensive professional development. The profession of a teacher is extremely useful, and therefore comprehensive development and functional capabilities should become a guarantee of the formation of a professional and highly educated person.

Key words:

pedagogical activity, social and humanitarian sciences, pedagogical competence

Lysenko, S. (2024). Analysis of the influence of social and humanitarian sciences on the formation of value orientations and professional qualities of future teachers. *2024 3rd International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* (No. 31es4), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13623233>

Аналіз впливу соціально-гуманітарних наук на формування ціннісних орієнтацій та професійних якостей майбутніх педагогів

Світлана Олександрівна Лисенко 1*

¹ Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, Дніпро (Україна). Доцент кафедри соціально-гуманітарних наук.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: lysenko630@gmail.com

СТАТТЯ

отримана:

23 серпня 2024 р.

переглянута:

25 серпня 2024 р.

прийнята:

26 серпня 2024 р.

опублікована

онлайн:

30 серпня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

DOI: [10.5281/zenodo.13623233](https://doi.org/10.5281/zenodo.13623233)

Цитування:

АНОТАЦІЯ

У дослідженні увага приділяється впливу соціально-гуманітарних наук на формування ціннісних орієнтацій і формування професійних якостей майбутнього педагога. В процесі дослідження проаналізовано роль соціально-гуманітарних дисциплін і їх вплив на розвиток етичних, моральних і культурних цінностей педагога, як основу його педагогічної діяльності. Разом з тим, досліджено вплив цього типу наук на професійну ідентичність і комунікативні навички, і як наслідок, підсилення авторитету серед студентів педагогічних спеціальностей. Результати дослідження вплинуть на розуміння важливості інтеграції соціально-гуманітарних знань у навчальні програми підготовки педагогів і забезпечення їх всебічного професійного розвитку. Професія педагога надзвичайно корисна, а тому всебічний розвиток і функціональні можливості повинні стати запорукою формування професійної і високоосвіченої людини.

Ключові слова:

педагогічна діяльність, соціально-гуманітарні науки, педагогічна компетенція

Лисенко С. О. Аналіз впливу соціально-гуманітарних наук на формування ціннісних орієнтацій та професійних якостей майбутніх педагогів. *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education*: 3rd International Conference, August 27-28, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 31es4. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13623233>

Introduction / Вступ

Професія педагога складна і багатогранна, оскільки містить в собі значну частину психологічних аспектів, які необхідні для спілкування в освітній сфері. Стати гарним педагогом потребує чималих зусиль, знань та навичок. Актуальність дослідження впливу соціально-гуманітарних наук на формування ціннісних орієнтацій та професійних якостей майбутніх педагогів зумовлена сучасними викликами, які стоять перед системою освіти. Соціально-гуманітарні знання, зачерпнуті з філософії, соціології, психології, історії та культурології, є важливими компонентами, які сприяють формуванню висококваліфікованого педагога. Ці знання допомагають майбутнім педагогам зрозуміти глибину процесів, що відбуваються в суспільстві, навчитися аналізувати поведінку учнів, ефективно здійснювати комунікацію та вирішувати конфліктні ситуації тощо. Вивчення впливу цих знань є необхідним для вдосконалення освітніх програм та підготовки педагогів, здатних ефективно відповідати на сучасні виклики.

Дослідженням питання впливу соціально-гуманітарних наук на формування ціннісних орієнтацій та професійних якостей майбутніх педагогів займалися такі вчені як Т. О. Білан, І. В. Розмолдчикова, М. В. Савчин, М. І. Заміщак, С. І. Заблоцька та інші. Однак не зважаючи на розробленість, питання залишається відкритим і потребує додаткового дослідження.

Мета дослідження полягає у всебічному аналізі впливу соціально-гуманітарних наук на формування ціннісних орієнтацій та професійних якостей майбутніх педагогів. Дослідження має на меті виявлення головних компонентів соціально-гуманітарної освіти, які сприяють розвитку професійної самосвідомості, етичних цінностей, моральної зрілості та соціальної відповідальності педагогів. Окрім того, дослідження визначає, яким чином інтеграція соціально-гуманітарних знань у педагогічну підготовку впливає на формування критичного мислення, творчого саморозвитку та здатності до емпатії у майбутніх педагогів.

Results / Результати

Соціально-гуманітарні науки відіграють важливу роль у формуванні ціннісних орієнтацій та професійних якостей майбутніх педагогів, їх вплив на особистість та професійне становлення майбутніх вчителів є багатограним та важливим, оскільки сприяє формуванню майбутнього освіченого і морально зрілого педагога. Ціннісні орієнтації, які формуються під впливом соціально-гуманітарних наук, є фундаментальними елементами в професійній діяльності педагогів. Гуманітарні науки сприяють розвитку критичного мислення, етичної свідомості, толерантності та емпатії. Ці властивості мають важливе значення і формуванні педагогічної майстерності, оскільки допомагають охопити значний обсяг інформації, розуміти та цінувати культурну різноманітність тощо.

Професійні якості, які формуються завдяки вивченню соціально-гуманітарних наук, включають розвиток комунікативних навичок, здатність до самоаналізу та саморефлексії, а також посилюють вплив на формування навичок роботи в команді. Ці науки сприяють формуванню здатності до адаптації в різних соціокультурних процесах та мають важливе значення для ефективного виконання професійних обов'язків педагогів.

Група дослідників М. В. Савчин, М. І. Заміщак та С. І. Заблоцька вважають, що студентський вік - це найважливіший етап становлення педагога, оскільки сприяє формуванню особистісно-професійного розвитку. В цей час відбувається формування професійних, громадянських та світоглядних рис, розвиток професійних здібностей і творчого потенціалу, інтелекту загалом і характеру майбутнього фахівця, а також індивідуальної системи ціннісних орієнтацій. Це період найактивнішого розвитку моральних та естетичних почуттів, становлення характеру й опанування соціальними функціями дорослої людини. Майбутній педагог вперше самостійно формує свій світогляд для подальшого вдосконалення і розвитку (Savchyn et al., 2021, p. 102).

На думку І. В. Розмолдчикової, формування та розвиток особистісних і професійних цінностей сучасного вчителя повинні ґрунтуватися на вдосконаленні його світоглядний шлях і

саморозвиток, який обов'язково має спиратися на наукове підґрунтя. Науковий світогляд виконує життєво важливі функції - пізнавальну, практичну, методологічну тощо. Він становить собою систему наукових знань, поглядів, переконань і ідеалів, у яких відображається ставлення людини до розвитку природи, суспільства, свідомості, визначається її суспільно-політична, морально-етична позиція та поведінка в різних сферах життя. Тому у формуванні світогляду сучасного вчителя важливим є виконання умов, які підсилюють інтеграцію наукових знань у системі поглядів і переконань. Насамперед це глибоке осмислення інформації. Чим глибше вчитель проникає в сутність наукових ідей, понять, законів, тим ширшими стають можливості для формування його поглядів і переконань (Rozmolodchykova, 2013, p. 127).

Як влучно зазначає Т. О. Білан, філософські рефлексії щодо світоглядних імперативів особистості майбутнього педагога підкреслюють, що важливим механізмом формування професійної самосвідомості є наявність у педагога «автентичної Я-концепції», адекватної самооцінки та розвиненої саморефлексії. Крім того, критичними компонентами є емоційний, духовний та соціальний інтелект, самоусвідомлення емоцій, саморегуляція, самовираження, самопрезентація, моральна самооцінка, самодетермінація і високий рівень особистісного саморозвитку (Bilan, 2022, p. 130). Вважаємо, що визначені риси можна поступово сформувати на основі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін, оскільки вони корисні не лише для самовдосконалення, а й для професійної освітньої сфери.

Conclusions / Висновки

Отже, вплив соціально-гуманітарних наук на особистість майбутнього педагога, без перебільшення, значний. Від саморозвитку, знань, вміння відчувати та сприймати навколишній світ, залежить формування майбутнього педагога. Зосереджуючись на соціально-гуманітарних науках важливо відзначити, що вони несуть в собі той обсяг знань, який необхідний для розуміння складних соціальних, культурних та історичних процесів. Вони сприяють розвитку критичного мислення, здатності до аналізу та синтезу інформації, оскільки це є надзвичайно важливим у педагогічній діяльності.

Соціально-гуманітарні науки також допомагають майбутнім педагогам формувати етичні та моральні цінності, сприяючи вихованню відповідальних і свідомих громадян. Такі знання розвивають здатність до емпатії та розуміння різних точок зору, стимулюють творче мислення та інноваційний підхід до вирішення проблем, які можуть виникнути в освітньому процесі. Таким чином, соціально-гуманітарні науки відіграють ключову роль у формуванні всебічно розвинених, компетентних і морально зрілих педагогів, здатних ефективно працювати у сучасному суспільстві, виховуючи високоосвічену і морально збагачену націю.

References

- Bilan, T. O. (2022). Filosofski refleksii shchodo svitohliadnykh imperatyviv osobystosti maibutnoho pedahoha [Philosophical reflections on worldview imperatives of the personality of the future teacher]. *International scientific journal "Grail of Science"*, (20), 128–131. <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.30.09.2022.023> (in Ukrainian)
- Rozmolodchykova, I. V. (2013). Vplyv tsinnisnykh oriientsiina formuvannia imidzhu maibutnoho vchytelia [The influence of value orientations to formation of image of future teacher]. *Pedahohika vyshchoi ta serednoi shkoly*, (37), 126–131. <https://doi.org/10.31812/educdim.v37i0.3290> (in Ukrainian)
- Savchyn, M. V., Zamishchak, M. I., & Zabolotska, S. I. (2021). Osobystisnyi rozvytok maibutnoho pedahoha: teoretyko-metodolohichne ta empirychnе obgruntuvannia prohramy [Personal development of the future teacher: Theoretical and methodological and empirical justification of the program]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriiia Psykholohiia*, (3), 101–106. <https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2021.3.20> (in Ukrainian)